

**БОЛАЛАРДА НУТРИЕНТЛАР ИСТЕЪМОЛИНИНГ АЛЛЕРГИК
КАСАЛЛИКЛАР КЕЛИБ ЧИҚИШИДАГИ РОЛИ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6095361>

**Абдуллаева Дилафруз Гайратовна
Жолдасбаева Гулзада
Туркманбаева Феруза,
Исмайлова Мухайё**

Аннотация. Овқат аллергиясига кеч ташҳис қўйиш ва ўз вақтида даволаш чораларини олиб бормаслик оқибатида аллергия касалликларнинг оғир ва сурункали шакллари юзага келиши, бунинг оқибатида дори воситаларига кўп маблағ сарфланиши, узоқ муддат даволаш муолажаларини олиб борилиши каби муаммолар келиб чиқади. Кейинги йилларда олимларнинг изланишлари кўрсатишича, эрта болалиқда юзага келган озиқ-овқат маҳсулотларига сенсibiliзация катта ёшлиларда ноаллергия табиатли, хатто ногиронликка олиб келувчи касалликлар шаклланишида ахамият касб этади. Дунёнинг барча мамлакатларида овқат аллергияси ва бошқа аллергия касалликлар частотасининг ошишига экология вазиятининг ёмонлашуви, турли озиқ-овқат қўшимчаларининг кенг қўлланиши, кўкрак ёшидаги болаларнинг сунъий йўл билан боқилиши, меъда-ичак, жигар- ўт йўллари касалликлари сонининг ошиши, уларнинг вақтида аниқланмаслиги, элиминацион чораларнинг ўз вақтида ўтказилмаслиги сабаб бўлади.

Калит сўзлар: овқат аллергияси, аллергия оқсиллар, нохуш экология вазият, болалар.

Аллергия касалликлар ҳозирги кунда глобал муаммога айланиб бормоқда, кейинги йилларда аллергия касалликларнинг тобора ўсиб бориши эпидемик ҳолатга тенг деб баҳоланмоқда. Охириги ўн йилликда турли шаклдаги аллергия касалликлар, айниқса, овқат аллергияси ривожланган мамлакатларда, шаҳар ва қишлоқларда, ижтимоий-иқтисодий жиҳати ҳар хил даражада бўлган инсонларда учраши буни тасдиқлайди.

Овқат аллергияси атопияга ирсий мойилликнинг биринчи клиник белгиси бўлиб намоён бўлади ва болаларда турли аллергия касалликлар келиб чиқишида асосий омил ҳисобланади. Овқат аллергиясига кеч ташҳис қўйиш ва ўз вақтида даволаш чораларини олиб бормаслик оқибатида аллергия касалликларнинг оғир ва сурункали шакллари юзага келиши, бунинг оқибатида дори воситаларига кўп маблағ сарфланиши, узоқ муддат даволаш муолажаларини олиб борилиши каби муаммолар келиб чиқади. Кейинги йилларда олимларнинг изланишлари кўрсатишича, эрта болалиқда юзага келган озиқ-овқат маҳсулотларига сенсibiliзация катта ёшлиларда

ноаллергик табиатли, хатто ногиронликка олиб келувчи касалликлар шаклланишида ахамият касб этар экан.

Дунёнинг барча мамлакатларида овқат аллергияси ва бошқа аллергик касалликлар частотасининг ошишига экологик вазиятнинг ёмонлашуви, турли озиқ-овқат қўшимчаларининг кенг қўлланиши, кўкрак ёшидаги болаларнинг суъний йўл билан боқилиши, меъда-ичак, жигар- ўт йўллари касалликлари сонининг ошиши, уларнинг вақтида аниқланмаслиги, элиминацион чораларнинг ўз вақтида ўтказилмаслиги сабаб бўлади ва касалликнинг оғир сурункали шакллари келиб чиқади [4]. Кўп йиллик изланишлар натижасида худудимизда овқат аллергияси билан касалланган беморлар учун ягона овқатланиш тизими ташкил этилмаганини эътиборга олиб гипоаллерген парҳезни қўллаш бўйича услубий тавсиялар ҳамда аллергик касалликларни камайтириш бўйича чора-тадбирлар режаси ишлаб чиқилди.

Овқат аллергенлари ҳайвон ва ўсимлик аллергенларидан иборат бўлиб, ўсимлик аллергенларидан проламин, профилин, PR– (pathogen-response) ҳимоя оқсиллари, купинлар аллергик реакциялар келиб чиқишида катта роль ўйнайди [1,5].

PR –оқсиллар ўсимликларда стресс ҳолатларида, механик жароҳатланганда, ноқулай метеорологик шароитларда, улар турли инфекция, замбуруғлар билан касалланганда синтезланади, паст рН, протеазалар таъсирига чидамли. Профилинлар қуйи молекуляр оқсиллар бўлиб, кесишган аллергик реакциялар келиб чиқишида муҳим роль ўйнайди [1, 2].

Протеазалар ингибиторлари донларнинг эндосперми, тоmat, картошканинг баргларида; 2S-альбуминлар уруғ сақлаш аъзоларида, кунжут, ерёнғоқ, грек ёнғоғида сақланади, аллерген хусусиятга эга бўлиб, оғир анафилактик реакцияларга сабаб бўлади [3].

Худудимизда кенг тарқалган аллергенларни эътиборга олиб, овқат аллергияси хасталигида ташхисотни яхшилаш мақсадида янги модификацияланган иммуноблот аллерген панелларини ишлаб чиқдик. Ҳар бир аллерген панеллари «1st WHO IRP 67/86 for human IgE» бўйича калибровкаланган 5 та стандарт ва 20 та аллергенни мужассамлаган. Натижалар Халқаро бирлик бўйича (0-100 МЕ/мл) ҳамда RAST синф (0-6)ларда баҳоланади. 1 RAST синф (0.35 МЕ/мл)дан юқори натижани мусбат деб баҳоланди. Ушбу панеллар ёрдамида бир неча ўнлаб озиқ-овқат аллергенлари, шу билан бирга улар билан кесишган аллергик реакциялар чақиришини инобатга олиб, маиший, ўсимлик, замбуруғ, эпидермал, касбий аллергенларни ҳам ушбу панеллар таркибига киритдик.

Текширувларимизда озиқ-овқат маҳсулотларидан ташқари яшаш шароитимизда учрайдиган бошқа алергенларга реакция кузатилишини аниқладик. Кузатув остидаги гўдаклардан то 60 ёшгача бўлган беморларда *Dermatophagoides pteronyssinus* ва *Dermatophagoides farinae*, ўсимлик чанглари, моғор замбуруғлари Mould fungi (*Mucor mucedo*, *Rhizopus nigricans*),

Aspergillii замбуруғлари (Aspergillus flavus, fumigates, niger, vesicolor), Candida albicans, Cladosporium herbarum, Penicillium notatum, касбий аллерген латекс, хайвонлар (ит, мушук, от, сигир) эпителийси, парранда (ғоз, ўрдак, жўжа, каптар) аллергенларига ҳам сенсibiliзация кузатилди.

Текширувларимиз натижасида юртимизда кенг тарқалган, беморларда юқори сенсibiliзация чақиритиш хусусиятига эга бўлган озиқ-овқат аллергенларини аниқладик. Маълумки, ёнғоқлар (ерёнғоқ, грек ёнғоғи, бодом, ўрмон ёнғоғи) кучли аллергенлардан ҳисобланади. Уларга сенсibiliзация болалиқдан бошланса, умрбод давом этиши ва таркибидаги аллерген оқсиллари термостабил бўлгани учун термик ишлов берилганда аллергенлик хусусияти янада ортиши билан характерланади. Юртимизда кўп итеъмол қилинадиган томат, картошка, сабзи каби сабзавотлар, гречиха ёрмаси, гуруч, оширилган хамир маҳсулотлари, глютенга нисбатан, (айниқса болаларда) юқори сенсibiliзация кузатилди. Бу маҳсулотлар таркибидаги аллерген оқсилларнинг термик ишлов берилганда камайишини эътиборга олиш керак.

Потенциал аллергенлардан цитрус мевалари (лимон, апельсин, грейпфрут), товуқ тухуми, сигир сути, буғдой унига аллергия аҳолининг турли ёш гуруҳларида аниқланди ва уларни беморлар рационидан элиминация қилиш чоралари кўрилди. Мевалардаги оқсиллар термолабил хусусияти билан ажралиб туради, уларга термик ишлов бериш ёрдамида аллергенлик хусусиятини бирмунча камайитириш мумкин. Мева аллергенларидан шафтоли, қулупнай, олма, олчага нисбатан сенсibiliзация қайд этилди.

Болалар организмида нутриентлар етишмовчилик ҳолатларини олдини олиш мақсадида уларнинг овқатланишида кенг фойдаланиладиган сули, гречиха ёрмалари, йогурт, гуруч, буғдой уни, соя, мевалар, товуқ тухуми, сигир сути, парранда гўштига сенсibiliзация кузатилган ҳолларда бу маҳсулотларнинг рационда элиминацияси тавсия қилинди, кейинчалик касаллик клиник белгилари ва беморлар аҳоли, ёшини эътиборга олган ҳолда гипоаллерген парҳез тавсия қилинди.

Шуни таъкидлаш жоизки, гўшт маҳсулотлари, айнақса, мол гўшти, парранда гўшти, пишлоқ, бананга нисбатан аллергик реакциялар деярли кузатилмади. Касалликнинг оғир кечишига сабабчи бўлган маиший ҳамда ўсимлик чанги аллергенлари билан кесишган аллергик реакциялар беморлар аҳоли ўзгаришига олиб келади. Аллерген оқсиллар таркибини ўрганиш, сенсibiliзация чақиритиш хусусиятига эга маҳсулотлар ҳақидаги янги маълумотлар овқат аллергияси профилактикаси ва даволашда янги имкониятлар яратиши мумкин. Аҳоли турли ёш гуруҳларида соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш, аллергик касалликларга мойиллиги бўлган беморларни эрта аниқлаш ҳамда уларнинг овқат рационини тўғри ташкил қилиш тиббиётдаги долзарб муаммолардан ҳисобланади.

Хулоса. Овқат аллергияси ташҳисотини яхшилаш мақсадида янги иммуноблот озиқ-овқат, респиратор, педиатрик аллерген панеллари модификация қилинди.

1. Озиқ-овқат аллергенлари термолабил ва термостабил хусусиятга эга. Бу хусусият асосида парҳез рационига маҳсулотларни киритиш мақсадга мувофиқ.

2. Юртимизда кенг тарқалган, аллерген маҳсулотлар ва бошқа гуруҳ аллергенлари аниқланди.

АДАБИЁТЛАР:

1. Абдуллаева Д.Г. К вопросу молекулярной диагностики аллергии // Университетская наука: взгляд в будущее. – 2020. – С. 62-67.

2. Колхир П.В. Доказательная аллергология и иммунология, М. «Практическая медицина». 2010- 528 с.

3. Колхир П.В. , Лусс и др. Пищевые аллергены: классификация и характеристика // Физиология и патология иммунной системы.-2005.-№11.-С.3-40.

4. Лусс Л. В., Сидорович О. И., Успенская К. С. Проблемы пищевой аллергии в гастроэнтерологии // Лечащий врач 2007, №4.стр.68-73.

5. Breitender H., Ebner C. Molecular and biochemical classification of plant-derived food allergens. J.Allergy Clin.Immunol. 2000; 106: 27-194.